

SIMULASI NUMERIK PENGAMBILAN AIRTANAH DI PULAU SANGAT KECIL

Arifin^{1*}, Irwan Iskandar², dan Dasapta Erwin Irawan³

¹*Prodi Magister Teknik Air Tanah, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha No. 10, Bandung*

²*Kelompok Keahlian Eksplorasi Sumberdaya Bumi, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha No. 10, Bandung*

³*Kelompok Keahlian Geologi Terapan, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha No. 10, Bandung*

*Corresponding author: arifin993@s.itb.ac.id

ABSTRAK

Beberapa pulau di Indonesia yang menjadi daerah tujuan wisata, tidak hanya bagi wisatawan domestik tetapi juga wisatawan asing, berukuran sangat kecil. Jumlah airtanah tawar di pulau-pulau tersebut relatif terbatas, dan pengambilan airtanah tersebut pun dibatasi atau bahkan dilarang. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan air maka pengambilan airtanah di bawah laut melalui sumur bor yang miring menjadi salah satu alternatif solusi. Namun, dampak pengambilan airtanah di bawah laut perlu dievaluasi sejak awal, salah satunya dengan melakukan simulasi numerik dengan menggunakan perangkat lunak *Visual MODFLOW*. Sebagai studi kasus, simulasi numerik dilakukan di Pulau Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat, dengan beberapa skenario. Simulasi numerik yang dilakukan mencakup tiga aspek, yaitu aliran airtanah, transportasi massa, dan *water budget*. Hasilnya menunjukkan bahwa pengambilan airtanah di bawah laut akan menyebabkan terjadinya penurunan muka airtanah di pulau, perubahan nilai konsentrasi (dalam hal ini *total dissolved solids*), dan airtanah tawar tersebut akan ikut terpompa juga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain yaitu, nilai konduktivitas hidrolik di bawah permukaan, debit pemompaan, sudut kemiringan sumur bor, dan posisi *screen*.

Kata kunci: pulau sangat kecil, pengambilan airtanah bawah laut, simulasi numerik

NUMERICAL SIMULATION OF GROUNDWATER EXTRACTION IN A VERY SMALL ISLAND

ABSTRACT

Some of the islands in Indonesia which are tourist destinations, not only for domestic tourists but also foreign tourists, are very small. The amount of fresh groundwater in the islands is relatively limited, and groundwater extraction is also limited or even prohibited. Therefore, to meet the water needs, the extraction of groundwater under the sea through a tilted borehole is one of the alternatives. However, its impact should be evaluated early, e.g. by numerical simulations using Visual MODFLOW software. As a case study, numerical simulations were carried out on Gili Trawangan Island, West Nusa Tenggara, with several scenarios. Numerical simulations carried out include three aspects, i.e. groundwater flow, mass transport, and water budget. The results show that the extraction of groundwater under the sea will cause a decrease in groundwater level on the island, changes in the value of concentration (in this case the total dissolved solids), and the fresh groundwater will also be

pumped into the borehole. The factors that control this include, among others, the value of hydraulic conductivity below the surface, pumping rate, borehole tilt angle, and screen position.

Keywords: *very small islands, extraction of groundwater under the sea, numerical simulation*

1. Pendahuluan

Ketersediaan sumber daya airtanah di pulau-pulau yang berukuran sangat kecil hingga besar berbeda satu dengan yang lain. Hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan kondisi hidrologi dan hidrogeologi pada masing-masing pulau tersebut (Falkland dan Custodio, 1991).

Suatu pulau dikategorikan kecil jika luasnya kurang dari 1000 km² (Arenas dan Huertas, 1986). Namun, jika luasnya lebih kecil dari 100 km², maka pulau tersebut dikategorikan sangat kecil (Dijon, 1984).

Di Indonesia, terdapat pulau-pulau yang berukuran sangat kecil yang menjadi daerah tujuan wisata, tidak hanya bagi wisatawan domestik tetapi juga wisatawan mancanegara. Salah satunya yaitu Pulau Gili Trawangan yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di sebelah barat laut Pulau Lombok, dengan jumlah penduduk sebanyak 1487 jiwa (Kepmen Kelautan dan Perikanan No.57/KEPMEN-KP/2014). Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Gili Trawangan, seperti yang diberitakan oleh salah satu media massa online, dapat mencapai 2600 orang per hari pada tahun 2017 (Kompas.com, 2017).

Dengan jumlah penduduk dan wisatawan yang cukup banyak, maka kebutuhan air di pulau tersebut tentu menjadi hal yang patut diperhatikan. Jumlah airtanah yang tawar, dengan nilai *Total Dissolved Solids* (TDS) ≤ 1000 mg/L (Freeze dan Cherry, 1979), di pulau yang berukuran sangat kecil seperti di Gili Trawangan, terbatas (Falkland dan Custodio, 1991). Jika sumber daya airtanah tersebut dieksploitasi secara berlebihan, maka dampak negatif yang mungkin ditimbulkan yaitu berkurangnya jumlah airtanah tawar sebagai sumber air bagi

penduduk setempat, dan terjadinya intrusi air laut. Berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan No.57/KEPMEN-KP/2014 dan hasil survei lapangan, airtanah di Gili Trawangan sudah terasa asin atau payau. Oleh karena itu, pengambilan airtanah tawar di pulau ini pun telah dilarang. Akibatnya, pada tahun 2016 izin pengambilan airtanah yang diajukan oleh tiga hotel di tiga gili di Lombok Utara ditolak (Lombokpost, 2016).

Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut, maka salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu mengambil airtanah di bawah laut dengan membuat sumur bor miring di pinggir pantai. Airtanah di bawah laut tersebut mungkin payau atau asin (Bear dkk., 1999), namun dapat diolah dengan menggunakan teknologi desalinasi sehingga layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di pulau tersebut. Dampak pengambilan airtanah di bawah laut perlu dikaji dari awal. Adapun kajian awal dapat dilakukan dengan simulasi numerik.

2. Material dan Metode

Simulasi numerik dilakukan pada Gili Trawangan yang memiliki luas daratan sebesar 3,4 km². Berdasarkan peta geologi regional lembar Lombok yang diperlihatkan pada Gambar 1 (Mangga dkk., 1994), serta studi oleh Astjario dan Astawa (2005), litologi di pulau ini tersusun atas:

- Aluvium (Qa) yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, dan lain-lain.
- Formasi Kalipalung (TQp) yang terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava.
- Endapan piroklastik Gunung Rinjani.

Untuk membuat model tiga dimensi seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2, elevasi

dari Gili Trawangan dan data batimetri laut di sekitarnya diperoleh dari data DEMNAS dan BATNAS dari Badan Informasi Geospasial atau BIG. Adapun data curah hujan untuk memperkirakan jumlah *recharge* pada model diperoleh dari Stasiun Klimatologi Lombok Barat.

Nilai konduktivitas hidrolik (K) yang digunakan untuk model merupakan asumsi berdasarkan literatur. Berdasarkan jenis litologinya dan studi oleh Affandi (2010), nilai K di Gili Trawangan diperkirakan berkisar antara 1×10^{-8} hingga 1×10^{-5} m/s.

Gambar 1. Peta geologi regional Gili Trawangan (Mangga dkk., 1994)

Gambar 2. Model elevasi tiga dimensi Gili Trawangan

Pada simulasi ini, terdapat satu sumur pemompaan di laut yang merepresentasikan pengambilan airtanah di bawah laut, dan

satu sumur observasi untuk mengamati perubahan muka airtanah dan nilai TDS. *Interface* antara airtanah di pulau yang

tawar dan airtanah yang asin di bawah laut pada model simulasi (Gambar 3) merupakan asumsi berdasarkan model yang dibuat oleh Bear dkk. (1999). Parameter-parameter lain yang digunakan dalam

simulasi ini dapat dilihat pada Tabel 1. Adapun skenario-skenario yang digunakan dalam simulasi ini diperlihatkan pada Tabel 2, dengan dua model utama (Gambar 4).

Gambar 3. Interface airtanah tawar di pulau dan air asin

Tabel 1. Parameter simulasi

No.	Parameter	Nilai
1	Jumlah grid	x, y, z = 45, 45, 10
2	Elevasi permukaan	~ -118 - 75 mdpl
3	Recharge	100 mm/tahun
4	Constant/initial head	0 mdpl (laut); ~ 0 - 40 mdpl (di pulau)
5	Constant/initial concentration	TDS air laut = 35000 ppm; TDS airtanah di pulau = 1000 ppm; TDS airtanah bawah laut = 10000 ppm
6	Konduktivitas hidrolis	$K_x=K_y=K_z$ (homogen, isotropis)
7	Porositas total	0,3
8	Porositas efektif	0,15
9	Specific storage	10^{-5} /m
10	Specific yield	0,2
11	Longitudinal dispersivity	10 m
12	Waktu pemompaan	20 tahun

Tabel 2. Skenario simulasi

Skenario	Kondisi
1	K= 1×10^{-6} m/s & 1×10^{-8} m/s Debit pemompaan (Q): 1 – 3 L/detik Kemiringan sumur (θ): 60° Posisi <i>screen</i> dari pantai (L) = ~ 70 m
2	K= 1×10^{-6} m/s & 1×10^{-8} m/s Q: 1 L/detik θ : 30° , 45° , dan 60° L = ~ 70 m
3	K= 1×10^{-6} m/s & 1×10^{-8} m/s Q: 1 L/detik θ : 45° L = ~ 70 m, 140 m, 210 m
4	K= 1×10^{-5} m/s, 1×10^{-6} m/s, 1×10^{-8} m/s Debit pemompaan (Q): 1 L/detik θ : 60° L = ~ 70 m

Gambar 4. Model simulasi

Simulasi yang dilakukan melibatkan persamaan aliran airtanah dan transportasi massa. Model aliran airtanah dibuat

menggunakan MODFLOW-2000, sedangkan model transportasi massa menggunakan MT3DMS. Keduanya mampu meng-

hasilkan model tiga dimensi dan merupakan bagian dari perangkat lunak Visual MODFLOW. Adapun persamaan pengatur (*governing equation*) yang digunakan untuk aliran airtanah (Harbaugh dkk., 2000) pada simulasi ini adalah:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(K_{xx} \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_{yy} \frac{\partial h}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K_{zz} \frac{\partial h}{\partial z} \right) + W = S_s \frac{\partial h}{\partial t}$$

dimana:

K_{xx} , K_{yy} , dan K_{zz} = nilai konduktivitas hidrolik (L/T)

h = *potentiometric head* (L)

W = *volumetric flux* per unit volume (T^{-1})

S_s = *specific storage* (L^{-1})

t = waktu (T)

Untuk transportasi massa, persamaan pengaturnya (Zheng dan Wang, 1999) yaitu:

$$\frac{\partial(\theta C^k)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\theta D_{ij} \frac{\partial C^k}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial}{\partial x_i} (\theta v_i C^k) + q_s C_s^k + \sum R_n$$

dimana:

C^k = konsentrasi terlarut spesies k (ML^{-3})

θ = porositas

t = waktu (T)

x_i = jarak (L)

D_{ij} = koefisien dispersi hidrodinamik (L^2T^{-1})

v_i = kecepatan linier rata-rata (kec. Darcy dibagi porositas)

q_s = *volumetric flow rate* per unit volume (T^{-1})

C_s^k = konsentrasi *flux* sumber atau *sink* untuk spesies k (ML^{-3})

$\sum R_n$ = term reaksi kimia ($ML^{-3}T^{-1}$)

Untuk menyelesaikan persamaan diferensial dari aliran airtanah dan transportasi massa tersebut, maka digunakan metode

finite difference. Persamaan diferensial tersebut ditransformasi menjadi persamaan linier simultan. Kemudian, solusinya didekati dengan menggunakan iterasi.

Selain melakukan simulasi numerik aliran airtanah dan transportasi massa, dampak pengambilan airtanah di bawah laut juga dianalisis dengan menghitung *water budget* dengan menggunakan *zone budget* berdasarkan contoh zonasi seperti yang diperlihatkan pada Gambar 5. Dengan menghitung *zone budget*, maka kita dapat mengetahui jenis dan jumlah air yang terpompa, misalnya apakah hanya air asin dan air laut yang terpompa atau airtanah tawar di pulau juga ikut terpompa.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil simulasi, baik pada kondisi *steady state* maupun *transient*, adalah berdasarkan penampang A-A' (Gambar 5) yang melewati sumur pemompaan di laut dan sumur observasi di pinggir pantai. Hasil simulasi pada masing-masing skenario (Gambar 6 hingga Gambar 9) yang ditampilkan yaitu pada akhir pemompaan pada tahun ke-20.

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6 hingga Gambar 9, terjadi perubahan sebaran nilai TDS air laut pada masing-masing skenario. Mungkin agak sulit untuk mengamati perubahan muka airtanah dan perubahan nilai TDS airtanah tawar dan air asin di bawah laut. Oleh karena itu, analisis yang lebih jelas diperlihatkan berdasarkan perhitungan *zone budget* dan grafik penurunan muka airtanah serta perubahan nilai TDS di sumur observasi yang berada di pantai.

Hasil perhitungan *zone budget* pada tahun ke-20 secara lengkap ditunjukkan pada Tabel 3. Hasil perhitungan *zone budget* menunjukkan jenis dan jumlah air yang terpompa pada sumur pemompaan dalam satuan m^3 /hari dan dalam persentase.

Gambar 5. Contoh zonasi perhitungan *zone budget*

Gambar 6. Hasil simulasi pada skenario 1 (OW adalah sumur observasi; PW adalah sumur pemompaan)

Gambar 7. Hasil simulasi pada skenario 2

Gambar 8. Hasil simulasi pada skenario 3

Gambar 9. Hasil simulasi pada skenario 4

Tabel 3. Perhitungan *zone budget* pada tahun ke-20

Skenario	Parameter	Air yang terpompa	m ³ /hari	%
1	Q: 1L/s	airtanah tawar	12.692	14.6%
		air asin	74.026	85.4%
		air laut	-	-
	Q: 2L/s	airtanah tawar	34.126	19.7%
		air asin	133.64	77.0%
		air laut	5.7445	3.3%
Q: 3L/s	airtanah tawar	41.507	16.0%	
	air asin	203.57	78.4%	
	air laut	14.602	5.6%	
2	θ: 30 derajat	airtanah tawar	20.942	24.2%
		air asin	44.391	51.4%
		air laut	21.066	24.4%
	θ: 45 derajat	airtanah tawar	23.267	26.9%
		air asin	53.422	61.8%
		air laut	9.7294	11.3%
θ: 60 derajat	airtanah tawar	12.692	14.6%	
	air asin	74.026	85.4%	

Skenario	Parameter	Air yang terpompa	m ³ /hari	%
		air laut	-	-
3	L= 70 m	airtanah tawar	23.267	26.9%
		air asin	53.422	61.8%
		air laut	9.7294	11.3%
	L= 140 m	airtanah tawar	-	-
		air asin	80.402	93.1%
		air laut	5.9974	6.9%
	L= 210 m	airtanah tawar	-	-
		air asin	83.595	96.8%
		air laut	2.8042	3.2%
4	K= 1x10 ⁻⁶ m/s, 1x10 ⁻⁸ m/s	airtanah tawar	12.692	14.6%
		air asin	74.026	85.4%
		air laut	-	-
	K= 1x10 ⁻⁵ m/s, 1x10 ⁻⁶ m/s, 1x10 ⁻⁸ m/s	airtanah tawar	9.0009	10.1%
		air asin	79.808	89.9%
		air laut	-	-

Pengaruh Debit Pemompaan (Q) terhadap Air yang Terpompa

Pengaruh debit pemompaan terhadap air yang terpompa di sumur pemompaan dianalisis berdasarkan skenario 1 yang diperlihatkan pada Gambar 10. Berdasarkan gambar tersebut, perubahan debit pemompaan dari 1 L/s hingga 3 L/s menyebabkan perubahan masing-masing jenis air yang terpompa dengan persentase perubahan antara 2,3-8,3 %.

Pengaruh Kemiringan Sumur (θ) terhadap Air yang Terpompa

Pengaruh kemiringan sumur pemompaan terhadap air yang terpompa dianalisis berdasarkan skenario 2 yang diperlihatkan pada Gambar 11. Berdasarkan gambar tersebut, perubahan kemiringan sumur dari 30° hingga 60° menyebabkan perubahan masing-masing jenis air yang terpompa dengan persentase perubahan antara 12,3-34 %.

Pengaruh Posisi *Screen* (L) terhadap Air yang Terpompa

Pengaruh posisi *screen* pada sumur pemompaan terhadap air yang terpompa dianalisis berdasarkan skenario 3 yang diperlihatkan pada Gambar 12. Berdasarkan gambar tersebut, perubahan posisi *screen* dari 70 m hingga 210 m dari pantai menyebabkan perubahan masing-masing jenis air yang terpompa dengan persentase perubahan antara 8-34,9 %.

Pengaruh Nilai Konduktivitas Hidrolik (K) terhadap Air yang Terpompa

Pengaruh perubahan nilai konduktivitas hidrolik (K) terhadap air yang terpompa dianalisis berdasarkan skenario 4 yang diperlihatkan pada Gambar 13. Berdasarkan gambar tersebut, perubahan nilai K dari K1 (K= 1x10⁻⁶ m/s dan 1x10⁻⁸ m/s) menjadi K2 (K= 1x10⁻⁵ m/s, 1x10⁻⁶ m/s, dan 1x10⁻⁸ m/s) menyebabkan perubahan masing-masing jenis air yang terpompa dengan persentase perubahan sebesar 4,5 %.

Gambar 10. Pengaruh debit pemompaan terhadap air yang terpompa

Gambar 11. Pengaruh kemiringan sumur terhadap air yang terpompa

Gambar 12. Pengaruh posisi *screen* terhadap air yang terpompa

Gambar 13. Pengaruh nilai K terhadap air yang terpompa

Pengaruh Q dan θ terhadap TDS di Sumur Observasi

Pengaruh debit pemompaan dan kemiringan sumur pemompaan terhadap TDS di sumur observasi dianalisis berdasarkan skenario 1 dan 2 yang diperlihatkan pada Gambar 14. Berdasarkan gambar tersebut, perubahan debit pemompaan dan kemiringan sumur menyebabkan perubahan TDS dari nilai awal (10000 ppm) sebesar $\sim 7500-8500$ ppm (skenario 1) dan $\sim 6300-7500$ ppm (skenario 2).

Pengaruh L dan Nilai K terhadap TDS di Sumur Observasi

Pengaruh posisi *screen* dan nilai K terhadap TDS di sumur observasi dianalisis berdasarkan skenario 3 dan 4 yang diperlihatkan pada Gambar 15. Berdasarkan gambar tersebut, perubahan posisi *screen* dan nilai K menyebabkan perubahan TDS dari nilai awal sebesar $\sim 6300-6700$ ppm (skenario 3) dan $\sim 7500-7900$ ppm (skenario 4).

Pengaruh Q dan θ terhadap Drawdown di Sumur Observasi

Pengaruh debit pemompaan dan kemiringan sumur pemompaan terhadap *drawdown* di sumur observasi dianalisis berdasarkan skenario 1 dan 2 yang diperlihatkan pada Gambar 16. Berdasarkan gambar tersebut, perubahan debit pemompaan dan

kemiringan sumur menyebabkan perubahan *drawdown* sebesar $\sim 0,8-2,8$ m (skenario 1) dan $\sim 0,1-0,9$ m (skenario 2).

Pengaruh L dan Nilai K terhadap Drawdown di Sumur Observasi

Pengaruh posisi *screen* dan nilai K terhadap *drawdown* di sumur observasi dianalisis berdasarkan skenario 3 dan 4 yang diperlihatkan pada Gambar 17. Berdasarkan gambar tersebut, perubahan posisi *screen* dan nilai K menyebabkan perubahan *drawdown* sebesar $\sim 0-0,6$ m (skenario 3) dan $\sim 0,2-0,9$ m (skenario 4).

4. Diskusi

Berdasarkan hasil yang telah dibahas sebelumnya, masing-masing parameter yaitu nilai konduktivitas hidrolis, debit pemompaan, sudut kemiringan sumur, dan posisi *screen* memberikan kontribusi yang berbeda pada jumlah air yang terpompa, perubahan nilai TDS dan *drawdown* di sumur observasi. Variasi kemiringan sumur dan posisi *screen* memiliki kontribusi yang paling besar pada perubahan persentase jenis air yang terpompa berdasarkan perhitungan *zone budget*. Adapun perubahan debit pemompaan berkontribusi paling besar terhadap perubahan nilai TDS dan *drawdown* di sumur observasi.

Gambar 14. Pengaruh perubahan Q (kiri) dan θ (kanan) terhadap TDS di sumur observasi

Gambar 15. Pengaruh perubahan L (kiri) dan K (kanan) terhadap TDS di sumur observasi

Gambar 16. Pengaruh perubahan Q (kiri) dan θ (kanan) terhadap *drawdown* di sumur observasi

Gambar 17. Pengaruh perubahan L dan nilai K terhadap *drawdown* di sumur observasi

Pada studi ini terdapat beberapa limitasi, yaitu:

- Nilai K yang digunakan bersifat homogen dan isotropis.
- Sumur pemompaan di laut pada simulasi ini vertikal, tidak miring. Adapun perubahan kemiringan sumur yang dimaksud pada skenario simulasi ditunjukkan oleh perubahan kedalaman *screen* pada titik lokasi sumur yang sama.
- Terdapat beberapa asumsi yang digunakan, antara lain terkait *interface* antara airtanah tawar di pulau dan air asin di bawah laut, nilai *initial/constant head* dan *initial/constant concentration*, serta data sumur pemompaan berupa jumlah, posisi *screen*, dan debit pemompaan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil simulasi, pemompaan airtanah di bawah laut dapat menyebabkan airtanah tawar di Gili Trawangan ikut terpompa. Adapun jumlah airtanah tawar, serta airtanah asin dan air laut yang terpompa dikontrol oleh beberapa faktor, antara lain nilai konduktivitas hidrolis, debit pemompaan, sudut kemiringan sumur, dan posisi *screen*. Hasil analisis menunjukkan bahwa variasi kemiringan sumur dan posisi *screen* memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap perubahan persentase

jenis air yang terpompa (sebesar 8-34,9 %) dibandingkan dua faktor lainnya (<10 %). Adapun variasi keempat parameter tersebut menyebabkan perubahan nilai TDS sebesar ~ 6300-8500 ppm dari nilai awal dan *drawdown* sebesar ~ 0-2,8 m pada sumur observasi di pinggir pantai.

5.2 Saran

Hasil simulasi numerik yang dilakukan memiliki limitasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan data-data lapangan untuk memvalidasi hasil simulasi numerik ini, agar dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak pengambilan airtanah di bawah laut melalui sumur bor yang miring di pulau yang berukuran sangat kecil.

6. Acknowledgement

Publikasi dari studi ini didukung oleh dana dari riset P3MI 2019 KK Geologi Terapan, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan, Institut Teknologi Bandung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

7. Referensi

Affandi, D. (2010): Alternatif Bangunan Air untuk Penyediaan Air Baku di Pulau Gili-gili, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Air Indonesia*, 6(2), 178-187.

- Diunduh dari:
<http://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JAI/article/view/2468>
- Arenas, A.A.D. dan Huertas J.F. (1986): *Hydrology and Water Balance of Small Islands: a Review of Existing Knowledge*, UNESCO.
Diunduh dari:
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000072785>
- Astjario, P. dan Astawa, I.N. (2005): Proses Terbentuknya Pulau-Pulau Wisata, Gili Trawangan, Meno dan Air, Akibat Aktifitas Gunungapi Bawah Laut di Pamenang, Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Geologi Kelautan*, 3(1), 28-34.
Diunduh dari:
<http://ejournal.mgi.esdm.go.id/index.php/jgk/article/view/122>
- Bear, J., Cheng, A.H.D., Sorek, S., Ouazar, D., dan Herrera, I. (1999): *Seawater Intrusion in Coastal Aquifers*, Springer, Netherlands.
- Dijon, R. (1984): General Review of Water Resources Development in the Region with Emphasis on Small Islands, *Proc. Regional Workshop on Water Resources of Small Islands*, Part 2: 25- 44.
- Falkland, A. dan Custodio, E. (1991): *Hydrogeology and Water Resources of Small Islands: a Practical Guide*, UNESCO.
Diunduh dari:
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000090426>
- Freeze, R.A. dan Cherry, J.A. (1979): *Groundwater*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Geospatial Information Agency (BIG), *Data DEMNAS dan BATNAS Indonesia*.
Diunduh dari:
<http://tides.big.go.id/DEMNAS/>
- Harbaugh, A.W., Banta, E.R., Hill, M.C., dan McDonald, M.G. (2000): *Modflow-2000, The U.S. Geological Survey Modular Ground-water Model – User Guide to Modularization Concepts and The Ground-water Flow Process*, U.S. Geological Survey, Virginia.
- Diunduh dari:
<https://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr200092>
- Kepmen Kelautan dan Perikanan RI No. 57/Kepmen-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2034.
Diunduh dari:
<https://kkp.go.id/djprl/artikel/819-keputusan-menteri-kelautan-dan-perikanan-no-57-tahun-2014>
- Lombokpost, (2016): *Pemkab Tolak Izin Sumur Bor*.
Diunduh dari:
<https://www.lombokpost.net/2016/06/21/pemkab-tolak-izin-sumur-bor-2/>
- Mangga, S.A., Atmawinata, S., Hermanto, B., Setyogroho, B., dan Amin, T.C. (1994): *Peta Geologi Lembar Lombok, Nusa Tenggara Barat*, P3G, Bandung.
- Kompas.com (2017): *Dalam Sehari Gili Trawangan Dikunjungi 2.600 Wisatawan*.
Diunduh dari:
<https://travel.kompas.com/read/2017/02/26/141800627/dalam.sehari.gili.trawangan.dikunjungi.2.600.wisatawan>
- Zheng, C. dan Wang, P.P. (1999): *MT3DMS a Modular Three-Dimensional Multispecies Transport Model*, US Army Corps of Engineers.
Diunduh dari:
<https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a373474.pdf>
- Stasiun Klimatologi Lombok Barat, *Peta Normal Curah Hujan Nusa Tenggara Barat Tahun 1981-2010*.
Diunduh dari:
<http://iklim.ntb.bmkg.go.id/index.php?page=Peta%20Normal%20CH>